

الحركة الفيزيائية بين علم الحديث وعلم الكلام: دراسة مُقارنة

أ.د. أحمد عبد الوهاب عبد الرزاق
م.م. مروة مؤيد حميد صالح

ملخص

يتناول هذا البحث دراسة مقارنة لمفهوم الحركة الفيزيائية، من خلال علم الحديث، وعلم الكلام، والعلم المعاصر، ويوضح كيف أثبتت السنة النبوية الحركة الحقيقية للأجرام السماوية، وكيف عالج المتكلمون الحركة الفيزيائية، كعرض حادث يحل بالجسم، وبيان مفهوم الحركة في العلم الحديث.

Abstract: This research provides a comparative study of the concept of physical motion through the perspectives of Hadith and Kalam science. The study demonstrates how the Sunnah establishes the real motion of celestial bodies and how scholars of Kalam addressed physical motion as an accidental quality occurring within an object.

كلمات مفتاحية: علم الحديث، علم الكلام، الحركة الفيزيائية.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين

مقدمة

تعد مسألة الحركة واحدة من الركائز الأساسية التي دارت حولها الفلسفات الإنسانية، والعلوم الطبيعية عبر العصور، إذ تمثل المظهر الحسي الأبرز لوجود المادة وتغير أحوالها في الزمان والمكان. ولم يكن علم الكلام بمعزل عن هذا المنهج المعرفي، بل شكّلت الحركة فيه بعداً عقدياً وعلمياً، انطلق من نصوص الوحيين القرآن والسنة، ثم تبلور نظرياً واصطلاحياً في أروقة علم الكلام، ليتحول إلى أداة برهانية لإثبات حدوث العالم وافتقاره إلى الصانع سبحانه وتعالى.

في هذه الدراسة، سنسلط الضوء على عمق الرؤية الكلامية للحركة الكونية والفيزيائية، ومظاهر الحركة الكونية في الآيات القرآنية والنصوص النبوية، فيما يخص حركات الأجرام العلوية، كالشمس والقمر والنجوم، لبيان كيف أثبت النص الشرعي الحركة الحقيقية والانتقالية لهذه الأجرام. كما سنتناول مفهوم الحركة في علم الكلام ومقارنته بالفلسفة والخوض فيه، كالاستدلال بالأعراض والجواهر، ومفهوم الأين، مستعرضين النظريات الكلامية في هذا السياق، لوضع التصور الكلامي في ميزان الفيزياء المعاصرة وميكانيكا الكم، وتقديم قراءة فيزيائية معاصرة للمعادلات الكلامية، التي تقسم الزمان والمسافة إلى آتات وأجزاء متناهية في الصغر، متطرقين إلى أن علم الكلام قد مهد لبعض النظريات الفيزيائية الحديثة كالحركة الكمومية والظفرات. ولأهمية هذا الموضوع، وارتباط هذه المسائل العلمية بعلم الكلام، قسمنا البحث إلى ثلاثة أجزاء:

المبحث الأول: الحركة في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

المبحث الثاني: الحركة في علم الكلام.

المبحث الثالث: الحركة في العلوم الطبيعية.

أولاً: أهمية البحث والحاجة إليه.

1) بناء جسور معرفية بين العلوم النقلية، مثل علم الحديث، والعلوم العقلية والطبيعية، مما

يسهم في إثراء البحث العلمي.

2) تقديم رؤية إسلامية أصيلة، تفسر حركة الأجرام الكونية، بالاعتماد على نصوص الوحي،

مما يعزز الثقة بالتراث الإسلامي في مواجهة النظريات المادية.

- 3) إبراز العمق الكلامي والعلمي لعلماء الكلام، من خلال دراسة نظرياتهم الدقيقة، مثل نظرية الطفرة، ومقارنتها بمفاهيم الفيزياء الكمومية المعاصرة.
- 4) فتح آفاق جديدة للباحثين، لاستكشاف الروابط بين التراث الكلامي والعلوم الحديثة، بما يخدم تطور المعرفة الإنسانية.

ثانياً: مشكلة البحث

- 1) غموض العلاقة في أذهان البعض، بين النصوص الشرعية التي تتحدث عن الحركة، وبين النظريات الفيزيائية الحديثة التي تصف الكون.
- 2) صعوبة التوفيق بين منهج المحدثين في فهم الحركة من خلال ظاهر النصوص، ومنهج المتكلمين الذين يؤولون النصوص، وفقاً لأصولهم العقلية والنقلية.
- 3) تباين تفسير حركة الأجرام السماوية بين الفلاسفة الذين يرونها أزلية، والمتكلمين الذين يثبتون حدوثها، مما يستدعي دراسة مقارنة دقيقة لكلا الطرفين.

ثالثاً: منهج البحث

- 1) المنهج الاستقرائي: من خلال جمع الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، وأقوال العلماء المتعلقة بالحركة.
- 2) المنهج التحليلي: في تفسير النصوص، واستنباط وجوه الاستدلال منها.
- 3) المنهج المقارن: لمقارنة آراء المحدثين، بآراء المتكلمين، والفلاسفة، والعلوم الطبيعية حول ماهية الحركة.

رابعاً: أصالة الموضوع: ندرة الدراسات السابقة

على الرغم من وجود بعض المراجع والمنشورات ذات الصلة بالموضوع، إلا أنه تندر الدراسات الحديثة حول علم الحديث وارتباطه مع علوم الحركة الفيزيائية، مما يجعل من هذا البحث أصيلاً وجديداً. ومن الدراسات التي لها صلة بهذا البحث:

- 1) نقد ابن رشد لمذهب الذرية عند المتكلمين، د. محمد باسل الطائي، جامعة اليرموك، الأردن.

2) دقيق الكلام الرؤية الإسلامية لفلسفة الطبيعة، د. محمد باسل الطائي، عالم الكتب الحديث، الأردن.

3) خلق الكون بين العلم والايمان، د. محمد باسل الطائي، دار النفائس، بيروت.

4) لمباحث الفيزيائية في التراث الكلامي والفلسفي لعلماء الاسلام نظرية الكمون أنموذجاً، للباحث محمد حدبون، مجلة الذخيرة للبحوث والدراسات الإسلامية.

5) دراسات في الفلسفة الطبيعية عند المتكلمين، للباحث أحمد محمود صبحي، مؤسسة الثقافة الجامعية في الاسكندرية.

6) مفهوم الذرة بين نظرية الجوهر الفرد ونظرية الأوتار الفائقة، حمودي مخلوف، مجلة الباحث.

المبحث الأول: الحركة في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية

أولاً: الحركة في القرآن الكريم

صور القرآن الكريم نظام الحركة تصويراً واضحاً ودقيقاً، حيث نجد مفهوم الحركة في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ (71) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِاللَّيْلِ تَسْكُونُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾⁽¹⁾.

هذا ما جاء به الله في كتابه الكريم، وتحدى به الناس، وأراد دونما إخلال بسنته في الخلق، إذ لا يتوجب إيقاف الأرض عن الدوران حول نفسها، لكي تتحقق سرمدية الليل في نصف الكرة الأرضية، وسرمدية النهار في نصفها الآخر، لأن إيقاف الأرض عن الدوران يخل بسنة الخلق، الدوران والتقلب، وحفظ قيمته الإجمالية، سنة أساسية من سنن الخلق، إلا أن بالإمكان أن يجعل سرعة دوران الأرض حول نفسها، مساوية لسرعة دورانها حول الشمس دون أن يخل ذلك بقوانين الفيزياء والفلك، وعندئذ يكون الليل سرمداً، ويكون النهار سرمداً، وبذلك تستحيل الحياة العملية، لذلك كان قوله تعالى: ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ

(1)سورة القصص، الآية 71- 72.

تَشْكُرُونَ⁽¹⁾، فهذا دليل على نظام الحركة في الكون⁽²⁾.

ثانياً: الحركة في السنة النبوية

أ) حركة الشمس:

عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنتُ مع النبي ﷺ في المسجد عند غروب الشمس، فقال: "يا أبا ذر، تدري أين تذهب هذه الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يُقال لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها، فذلك قوله تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾⁽³⁾ (4).

وجه الاستدلال:

يدل هذا الحديث على صفات الشمس التي تعرض عليها، وزعم بعضهم أن وجه المطابقة هو سير الشمس في كل يوم وليلة، ويمكن تلخيص وجه الاستدلال العلمي والشرعي فيما يلي:

1. إثبات الحركة الذاتية للشمس

يستدل بالحديث على أن الشمس لها حركة حقيقية، وجريان ذاتي، وهو ما يتوافق مع ظاهر النص القرآني في قوله تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴾⁽⁵⁾. وهذا الجريان حقيقة لا مجاز فيها، خلافاً لما قد يزعمه البعض من أن الحركة للفلك، وليس للشمس ذاتها.

فلا اعتبار لقول أهل الالهية عند مصادمة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلامه حق لا مرية فيه، وكلامهم حدس وتخمين، ولا مانع في قدرة الله تعالى أن تخرج الشمس من مجراها، وتذهب الى تحت العرش، فتسجد ثم ترجع.

2. الجمع بين الغيب والمشاهدة

(1) سورة القصص، الآية 73.

(2) ينظر: خلق الكون بين العلم والإيمان، د. محمد باسل الطائي، دار النفائس - بيروت، ط1، 1418-1998م: 36.

(3) سورة يس، الآية 38.

(4) اخرج البخاري في جامع الصحيح المختصر، كتاب بدء الخلق، باب صفة الشمس والقمر بحسبان. الحديث: 3027 تح: د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير - اليمامة، 1407 هـ - 1987م: ج3/ 1170.

(5) سورة يس، الآية 38.

يتمثل وجه الاستدلال في أن سجود الشمس تحت العرش، هو فعل حقيقي يقع في حيز الغيب، الذي يجب الإيمان به دون تكييف، فالسجود لا يشترط له وجود جبهة كما في البشر، بل هو خضوع وانقياد بكيفية يعلمها الله، مع التأكيد على أن كون الشمس في مدارها المشاهد لا يمنع من سجودها تحت العرش، لأن العرش محيط بالعالم، وكل ما تحته فهو تحت العرش، وبذلك أخبر الله تعالى أنها تغرب في عين حمئة، فأين هي من العرش، قلت: الأرضون السبع في ضرب المثال كقطب الرحي، والعرش لعظم ذاته كالرحى، فأينما سجدت الشمس سجدت تحت العرش، وذلك مستقرها، فإن قلت: قال الله تعالى: {وكل في فلك يسبحون}(1)، أي يدورون.

3. إثبات صفتي الإدراك والإرادة

يدل قوله ﷺ فتستأذن، على أن الشمس جرم يعقل، ويطيع أمر خالقه، وهذا الاستئذان يتعلق بحركتها اليومية (الطولع من المشرق والغروب في المغرب)، وسيتغير هذا النظام عند اقتراب الساعة، حين يطلب منها الرجوع من حيث جاءت، أي الطولع من المغرب.

4. مفهوم المستقر

يستدل بالحديث على أن حركة الشمس ليست عبثية، بل لها مستقر، مكاني وزماني: مكاني: بسجودها تحت العرش، وزماني: بانتهاء أجلها عند انقضاء الدنيا، وهذا الانضباط في الحركة، يعكس تقدير العزيز العليم، الذي أحاط بكل شيء علماً.

5. الموقف من النظريات الفلكية

يوضح وجه الاستدلال ضرورة تقديم النص الوحي على الحدس، والتخمين في المسائل الغيبية، فقدره الله مطلقاً في جعل الشمس تذهب وتعود، وتخرج عن مجراها المعتاد للقيام بفعل السجود، ولا ممانعة عقلية، أو شرعية في ذلك(2).

ب) حركة القمر:

(1) سورة الانبياء، الآية 33.

(2) ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي العيني (ت 855هـ) دار إحياء التراث العربي - بيروت:

عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: (أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقتين، حتى رأوا حراء بينهما))⁽¹⁾.

وجه الاستدلال:

يستند الاستدلال بحديث انشقاق القمر في عمدة القارئ، على ثلاثة أبعاد رئيسية تثبت وقوع الحركة الفيزيائية بمعناها المادي والحسي، ويتجلى وجه الاستدلال بحديث انشقاق القمر عند الإمام العيني، في إثبات الواقعة المادية للحركة؛ حيث تجاوز الوصف مجرد الانقسام إلى تحديد المسافة الحركية برؤية جبل حراء، فاصلاً بين الشقين، وهذا يمثل رداً حديثياً بصيغة فيزيائية على القائلين بامتناع التغير في الأجرام العلوية، ويؤكد أن الأجرام خاضعة لقوانين الحركة والسكون والخرق والالتزام بأمر خالقها، وهذه الاثباتات، هي:

1. إثبات الحركة الانتقالية

استدل العيني بلفظ شقتين، وهذا يدل على أن القمر انقسم حقيقة إلى كتلتين منفصلتين، هذا الاستدلال يكسر القاعدة الفلسفية القديمة التي تبناها بعض المتكلمين، بظنهم أنها قواعد فيزيائية ثابتة، والتي تقول: بأن الأجرام السماوية بسيطة لا تقبل الانقسام، أو الخرق فالحديث يثبت الحركة البينية، التي أدت إلى انفصال الأجزاء.

2. الاستدلال بالرؤية البينية

يعتبر قول الراوي حتى رأوا حراء بينهما، أقوى أوجه الاستدلال الحسي، فظهور جبل حراء بين الشقتين، يقتضي فيزيائياً وقوع إزاحة مكانية، لكل شق بعيداً عن المركز الأصلي للقمر. الجبل هنا يعمل كنقطة مرجع ثابتة، تثبت أن ما حدث ليس مجرد خيال بصري، أو خسوف، بل هي حركة نقلة حقيقية، للأجزاء في الفضاء.

3. مطابقة الظاهر للواقع

أكد العيني أن مطابقته لهذا المفهوم، وفي هذا إشارة إلى أن الأصل في الأحاديث، هو حملها على ظاهرها المادي، فالحركة هنا حركة عين أي جسم القمر نفسه، وليست حركة أثر، أو تخييل، وهو

(1) اخرجه البخاري في جامع الصحيح المختصر، كتاب فضائل الصحابة، باب انشقاق القمر، الحديث: 3655: ج3/ 1404.

ما يخدم مبحث الأعراض والجواهر في علم الكلام، حيث يثبت أن الحركة عرض حل بجسم القمر، فأحدث فيه هذا الانتقال المشاهد⁽¹⁾.

ت) حركة النجوم:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين، وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم، فقالوا: مالكم فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء، وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء، فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنخلة، وهو عامداً إلى سوق عكاظ، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له، فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم، وبين خبر السماء، فهناك رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا: {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا} (2)، فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ} (3)، فقال قوله الجن⁽⁴⁾.

وجه الاستدلال:

يتجلى وجه الاستدلال في عمدة القاري، من حديث ابن عباس في إثبات أن حركة الشهب كعرض فيزيائي ناقل للمادة، كانت هي البرهان الحسي على وقوع أمر عظيم في ملكوت السنوات، فالتحول من الإمكان إلى الرمي الفعلي، هو حركة حادثة، تبرهن على طوعية الأجرام السماوية للفعل الإلهي، وتكسر القواعد الفلسفية القائلة، بقدح حركات الأفلاك وثباتها وهي:

1. إثبات الحركة الطارئة

يستدل العيني بوقوع جملة من الحركات المادية، والتحويلات الفيزيائية في الأجرام، الشهب اللفظ المستدل به، وأرسلت عليهم الشهب، والمعنى الفيزيائي الإرسال يقتضي حركة نقلة من مكان إلى مكان، بسرعة فائقة، يوضح العيني أن هذه الشهب لم تكن ترجم بهذا التتابع، والكثافة قبل البعثة،

(1) ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيني: ج 17 / 10

(2) سورة الجن، الآية 1- 2.

(3) سورة الجن، الآية 1.

(4) أخرجه البخاري في الجامع الصحيح المختصر الجامع الصحيح المختصر، كتاب صفة الصلاة، باب الجهر بقراءة صلاة الفجر، الحديث: 739: ج 1 / 267.

مما يدل على أن حركة الأجرام ليست نظاماً أزلماً جامداً كما زعم الفلاسفة، بل هي حركات حادثة تتغير بتغير مشيئة الله تعالى.

2. الاستدلال بالخرق والعادة

يشير الحديث إلى أن الجن رأت تغيراً ملموساً في نظام السماء الحركي، حيل بين الشياطين، وبين خبر السماء.

إن هذا التغير الحركي منع الاستراق بالرمي بالشهب، كان العلامة المادية التي قادت الجن للبحث عن السبب في مشارق الأرض ومغاربها، وفي علم الكلام، ويعد هذا دليلاً على جواز التغير على الأجسام؛ فالسما والنجوم والشهب ليست واجبة الوجود بحالتها، بل تقبل التبدل والحركة والسكون بأمر خالقها.

3. الارتباط الزماني والمكاني للحركة:

ذكر العيني في شرحه تفاصيل الضرب في مشارق الأرض ومغاربها، وتوجههم نحو تهامة: يربط الحديث بين حركة الشهب في السماء وبين حركة النبي ﷺ في الأرض عامداً إلى سوق عكاظ، هذا الربط المكاني والزماني، يثبت أن الحركات الكونية ليست عشوائية، بل هي منضبطة بغايات تشريعية، وهذا يخدم مبحث الحكمة والتعليل في أفعال الله عند المتكلمين.

4. شهادة الجن

استعمل الجن لفظ حدث، وهو أصل مصطلح الحدوث في علم الكلام استدلووا بالحركة المتغيرة الشهب على وجود محدث، وسبب جديد في الكون، وهذا يطابق منهج المتكلمين في الاستدلال، بتغير الأعراض الحركة على حدوث الأجسام، وافقارها للخالق⁽¹⁾.

المبحث الثاني: الحركة في علم الكلام

أولاً: تعريف الحركة في اللغة والاصطلاح

1. الحركة في اللغة:

أ. قال الرازي: (الحركة ضد السكون، وحركه فتحرك، وما به حراك أبحركة)⁽²⁾.

(1) ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيني: ج 6 / 34.

(2) مختار الصحاح، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (ت 666هـ) تح: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية - بيروت، ط5، 1420هـ - 1999م: 71.

ب . جاء عند صاحب لسان العرب بقوله: (الحركة ضد السكون حرك يحرك حركة، وحركاً وحركه فتحرك)⁽¹⁾.

ج . أشار صاحب المصباح عن الحركة بقوله: (الحركة خلاف السكون يقال: حرك حركاً، وزان شرف شرفاً، وكرم كرمأً، والحركة واحدة منه، والأمر منه أحرك بالضم، وحركته فتحرك)⁽²⁾.

د . تعرف الحركة أيضاً كما يوردها معجم اللغة العربية المعاصرة بقوله: (علم الحركة فرع من علم الفيزياء، يعنى بدراسة تأثير القوة في الأجسام المتحركة والساكنة)⁽³⁾.

2. الحركة في الاصطلاح:

أ) يعرف ابن فورك الحركة بقوله: (حد الحركة هو الزوال)⁽⁴⁾.

ب) ذهب الأمدى بأن الحركة: (كمال بالفعل لما هو بالقوة من جهة ما هو بالقوة، لا من كل وجه، وذلك كما في الانتقال من مكان الى مكان، والاستحالة من كيفية الى كيفية)⁽⁵⁾.

ج) ذكر صاحب التوقيف على مهمات التعاريف بأن: (الحركة الخروج من القوة إلى الفعل تدريجاً، وقيل هي شغل حيز بعد أن كان في حيز آخر)⁽⁶⁾.

د) جاء عند معجم مقاليد العلوم عن الحركة بقوله: (هي خروج ما بالقوة إلى الفعل على التدريج، وقيل هي تغير أحوال الموجود)⁽⁷⁾.

ثانياً: الحركة عند المتكلمين

أ. الحركة عند الأشاعرة

(1) لسان العرب المؤلف، ابن منظور، تح: مجموعة محققين، دار المعارف - القاهرة: ج 2/ 844.

(2) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي (ت 770هـ) المكتبة العلمية - بيروت: ج 1/ 131.

(3) معجم اللغة العربية المعاصرة، د. أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت 1424هـ) عالم الكتب

ط 1، 1429 هـ - 2008 م: ج 1/ 480.

(4) كتاب الحدود في الأصول، للأستاذ أبي بكر محمد بن الحسن بن فورك، دار الغرب الإسلامي - بيروت، ط 1، 1999: 89.

(5) الفاظ الحكماء والمتكلمين، سيف الدين الأمدى (ت 631هـ) تح: د. حسن محمود الشافعي، مكتبة وهبة - القاهرة، ط 2، 1413هـ - 1993م: 95.

(6) التوقيف على مهمات التعاريف، محمد عبد الرؤوف المناوي (ت 1031هـ) تح: د. محمد رضوان، دار الفكر المعاصر، و دار الفكر - بيروت 1410هـ: 274.

(7) معجم مقاليد العلوم، أبو الفضل عبد الرحمن جلال الدين السيوطي (ت 911هـ) تح: محمد إبراهيم عبادة، مكتبة الآداب - القاهرة، 1424هـ - 2004 م: 135.

يرى الإمام الأشعري بخصوص الحركة بأنها لا تكون إلا بالانتقال من مكان إلى آخر، وأن استقرار الشيء في مكان معين، يعني أنه كان قبله في مكان آخر، بلا فاصل. ويضيف أن حقيقة المتحرك مرتبطة بقيام الحركة به، وأن كل جزء من الجسم يتحرك على حدة بقيام الحركة فيه، لا بحركة الجسم ككل⁽¹⁾، كما يؤكد الإمام الأشعري على استحالة تحرك الشيء عن مكانين، أو إلى مكانين في نفس الوقت، ولهذا يقول: بخصوص هذا المفهوم، بأن مكان الشيء هو ما تحت الشيء مما كان عليه الكائن فيه، لأنه لا يعد ما فوقه مكاناً⁽²⁾.

ويتناول الإمام الباقلاني مفهوم الحركة عن طريق التكلم عن الأعراض بأن تحول الجسم من حالة السكون إلى الحركة، أو العكس لا بد له من علة مضافة إليه، فلو كان تحركه نابغاً من نفسه، لاستحال عليه السكون وعليه، فإن إمكانية سكونه بعد تحركه دليل على أن حركته لعله خارجة عنه⁽³⁾، وبذلك يعارض الإمام الجويني على من زعم أن الكمون المتعلق بالحركة والسكون واجتماعهما في ذات المحل، هو قول باطل بالضرورة؛ لأن العَرَضَيْن المتضادين لا يمكن اجتماعهما في محل واحد في وقت واحد، فالحركة والسكون نقيضان، ووجود أحدهما ينفي وجود الآخر. أما دعوى الظهور والكمون، فهي مجرد تلاعب بالألفاظ، إذ لا معنى لكمون العرض، بل العرض إما موجود بصفته أو منعدم، ومن هذا المنطلق كما قلنا: من أن مفهوم الكمون غير معقول في حق الجوهر الواحد؛ ذلك أن الكمون لا يمكن فهمه إلا بوجود حواجز وأجرام ساتره، فإن عنيتم بالكمون ذلك، فهو غير معقول في الجوهر الواحد؛ إذ ليس ينقسم الجوهر الفرد إلى الظاهر والباطن⁽⁴⁾، وعليه أن الجويني يستدل بالبصيرة العقلية القطعية على امتناع اجتماع الضدين؛ فكما يستحيل وصف الشيء بالتحرك والسكون معاً، فكذلك يستحيل قيام حالتَي اللبث والزوال بالمحل الواحد، ويؤيد هذا القطع ما تقرر من أن عرض الحركة غير التحرك، وعرض السكون غير كونه ساكناً، فإذا استحال كونه متحركاً ساكناً استحال كون الحركة والسكون قائمتين به⁽⁵⁾.

(1) ينظر: مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري، للعلامة محمد بن الحسين بن فورك (ت 406هـ) تح: د. أحمد عبدالرحيم السايح، مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة، ط1، 1425هـ - 2005م: 772.

(2) ينظر: المصدر نفسه: 286.

(3) ينظر: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، أبو بكر الباقلاني، تح: عماد الدين أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت، ط1، 1987: 38.

(4) ينظر: الشامل في أصول الدين، للإمام الحرميين الجويني (ت 478هـ) تح: علي سامي النشار وآخرون، مكتبة المعارف - الاسكندرية، 1969م: 190.

(5) ينظر: المصدر نفسه: 190.

ويقدم الإمام الأمدي نقداً لتعريف الفلاسفة للحركة، مفاده أننا لو تصورنا مكانين متلاصقين ليس بينهما فاصل، وانتقل جسم بينهما، فإما أن تكون الحركة متجددة شيئاً فشيئاً، وفي هذه الحالة تتجزأ الحركة، ويقطع كل جزء منها مسافة، مما يوجب وجود أمكنة أخرى بين المكانين، وهذا باطل حسب الفرض، وإما أن تكون الحركة غير متجددة، وعندها لا يصح تعريفهم للحركة بالاستبدال يسيراً يسيراً⁽¹⁾، وكما يلاحظ على الفلاسفة، حينما تكلموا على مفهوم الحركة المرتبطة برؤيتهم للمادة، وقابليتها للتجزؤ اللانهائي، على عكس المتكلمين الذين يرون استحالة التجزؤ إلى ما لا نهاية، ذهب النظام إلى بطلان الجوهر الفرد، مفسراً الحركة بنظرية الطفرة، التي تعني انتقال الجسم من مكان إلى آخر دون المرور بما بينهما، وهو ما عارضه الإمام الأمدي⁽²⁾.

ويذكر صاحب المواقف أن الحركة ليست صفة ذاتية للجسم، بل بالعرض، وتنقسم لثلاثة أنواع:

1. بحسب المسافة التي تقطعها، فنصف المسافة يعني نصف الحركة.
2. بحسب الزمان المستغرق، فنصف الوقت يعني نصف الحركة، ويختلف هذا عن تقسيم المسافة لتباين السرعة والبطء.
3. بحسب المتحرك، فإن الجسم إذا تحرك تحركت أجزأؤه المفروضة فيه، والحركة القائمة بكل جزء غير القائمة بالآخر، فإذا عرض له انفصال كما ذكر، حصل لكل جزء حركة بالفعل⁽³⁾.
ويقسم الإيجي الحركة إلى نوعين: **سريعة**، تقطع مسافات متساوية في زمن أقل، ويلزمها أن تقطع الأكثر في المساوي، و**بطيئة** تستغرق وقتاً أطول للمسافة نفسها، ويوضح أن البطء لا ينتج عن تخلخل السكون في الحركة، وإلا لما شعرنا بحركة الحصان⁽⁴⁾.
ويصنف المتكلمون الأين، وهو الحصول في الحيز، إلى أربعة أقسام هي: الاجتماع، والافتراق، والحركة، والسكون. فإذا قورن الجوهر بآخر، فإما أن يكون بينهما فاصل ممكن، وهو الافتراق، أو

(1) ينظر: أ بكر الأفكار في أصول الدين، للإمام الأمدي (ت 631 هـ) تح: د. أحمد محمد المهدي

، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية - القاهرة ، ط2، 2004م : ج 3/ 196.

(2) ينظر: الفرق بين الفرق، أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي، مطبعة المعارف - مصر، 1910م : 113- 123، ورسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء، إخوان الصفا، المكتبة التجارية، 1928: ق 2/ 8.

(3) ينظر: المواقف في علم الكلام، عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، عالم الكتب - بيروت: 174- 175.

(4) ينظر: المصدر نفسه: 175.

لا، وهو الاجتماع، وإن نظر إليه من حيث مسبوقيته بحيز آخر فهو الحركة، وإن كان مسبوقةً بالحصول في الحي نفسه، فهو السكون، فالسكون حصولٌ ثانٍ في حيز أول، والحركة حصول أول في حيز ثانٍ، وتعد الأولوية في السكون تقديرية لا حقيقية في حالة السكون المطلق، كما تجوز الأولوية في الحركة لافتراض انعدام المتحرك بتوقفها، فلا يتحقق له حصول ثانٍ (1).

وذهب جمع من الفلاسفة والمتكلمين إلى أنه لا بد من وجود فاصل زمني ساكن بين كل حركتين مستقيمتين، سواء كانت الحركة التالية رجوعاً على العقب، أو انعطافاً مساراً آخر، ومن الواضح أن تشكل الزاوية لا يكون إلا في الانعطاف، لا في الرجوع؛ لذا انتقد البعض تعبير التجريد بأنه الاتصال لذوات الزوايا، موضحين أن الحركات الأينية لا اتصال بينها (2).

ب. الحركة عند المعتزلة:

مفهوم الحركة عند المعتزلة بأنها حصولات متتالية في أمكنة مختلفة، بينما السكون هو حصول واحد في حيز واحد، والفرق الجوهرى بينهما هو الدوام وعدمه، وبما أنهما متوافقان في الحقيقة، فإذا ثبت التحقق في أحدهما، لزم التحقق في الآخر بالضرورة، وهذا من باب الحقيقة (3).

ولنفهم هذه الدقيقة الكلامية عند صاحب الكامل في الاستقصاء بقوله: (حينما تروم تسكين الجسم، أو تحريكه فتفعل اعتمادات نحو الجذب والدفع، فيحصل التحريك والسكون، هل يفعل شيئاً آخر، حتى يحصل التحرك أم لا، فذهب أبو هاشم وأصحابه إلى أنه يفعل معنى زائداً يسميه حركة، ذلك المعنى يوجب كون الجسم متحركاً، وأنه أمر زائد على الاعتماد، وعلى التحرك. وذهب سائر الشيوخ إلى نفي هذا الأمر الزائد، وهو اختيار الشيخ أبي الحسن رحمه الله (4).

في مقابل ذلك ينقل عن النظم مذهبه كما صرح بذلك في الحركات؛ إذ يرى أن الأجسام قاطبة لا تخرج عن كونها متحركة، وأن الحركة لديه على وجهين حركة اعتماد، وحركة نقلة. وبناء عليه، تكون الأجسام كلها متحركة في الحقيقة والواقع، وإن وصفت بالساكنة في مقتضى اللغة، ويرى أن

(1) ينظر: شرح المقاصد، للإمام سعد الدين التفتازاني (ت 712هـ) تح: د. عبدالرحمن عميرة ، عالم الكتب - بيروت ، ط2، 1419هـ - 1998م: ج2/396

(2) ينظر: المصدر نفسه: ج2/ ص 450

(3) ينظر: الكامل في الاستقصاء فيما بلغنا من كلام القدماء، للعلامة مختار بن محمود العجالي المعتزلي، تح: د. السيد محمد الشاهد، القاهرة، 1420هـ - 1990م: 92.

(4) ينظر: المصدر نفسه: 115.

ماهية هذه الحركات هي عين الأكوان لا غيرها⁽¹⁾، وحركة الاعتماد عند النظام، تعني ببساطة الظهور والوجود مقابل الزوال، أو العدم، ولا يوجد لها معنى آخر، بل هي الحركة الذاتية للشيء عند ظهوره الأول، أو الخفية. ووفقاً لتعريف الباحث علي سامي النشار، لقد عارض النظام في هذا الرأي عددٌ من المفكرين الذين قالوا: إن الأشياء تبقى ساكنة في لحظة خلق الله لها، ويعلق الأشعري على قول النظام في مسألة حركة الاعتماد بقوله: إن ما يذهب إليه النظام هو أنه في حالة خلق الباري للشيء يكون هذا الشيء متحركاً، الذي يوصف بأنه حركة اعتماد، وهذا هو السكون، وليس يقول: إنه كان في مكان، ثم تحرك عنه في حال حدوثه⁽²⁾.

وبالنسبة لمفهوم الحركة عند العلاف الذي يرى أن الحركات والسكون غير الأكوان والمماسات، فحركة الجسم من موضع إلى آخر، تعني أنه كان في الموضع الأول، ثم انتقل إلى الموضع الثاني، أما سكون الجسم في الموضع، فهو وجوده فيه لزمانين، وبالتالي لا بد للحركة من زمانين ومكانين، كما أن السكون يحتاج إلى زمانين⁽³⁾.

والحركة هنا لا تشبه الحركة عند أبي هذيل، بل هي عرض، وليست جسماً، ولا تتعين إلا بوجودها معه، فهو يرى أن الإنسان قادر على الحركة والسكون، فإذا حدثت الحركة في وقت لاحق من زمن قدرته، وصحبتها كونها يميني، فهي حركة يميني، وإن صحبتها كونها يسري، فهي حركة يسري، وكذلك الحال في كل الجهات فوق، وخلف، وأمام؛ إذ إننا حين نقول: حركة يميني فقد حددنا الحركة، وكونها يميني، وكذلك حين نقول حركة يسري، فنحن نثبت الحركة وكونها يسرة⁽⁴⁾.

ويتدرج العلاف مع تعيين الحركة بالكون، فإنها تصبح شيئاً غيره وغير المماسية أيضاً، ولهذا يقول: إن هناك شيئاً خلقه الله لا يكون لا ساكناً ولا متحركاً، فكأن الجسم في وقت من الأوقات يخلو من الحركة والسكون، وهو الوقت الذي أوجده الله فيه، وفي هذا يتفق مع أرسطو، الذي يتحدث في كلامه عن الحركة وأنواعها⁽⁵⁾.

(1) ينظر: معتزلة البصرة وبغداد، دكتور رشيد الخفيون طبعه اولى 1997 دار الحكمة- لندن:

126.

(2) ينظر: المصدر نفسه: 126.

(3) ينظر: ابو الهذيل العلاف، علي مصطفى الغرابي، مطبعة حجازي، ط1، 1369هـ-1949م:

63.

(4) ينظر: المصدر نفسه: 69.

(5) ينظر: المصدر نفسه: 69-70.

والحركة لها أنواع، ولكي نحدد عدد هذه الأنواع، يجب أن نرجع إلى معنى أوسع للحركة، وهو التغيير، أو الصيرورة، فكل تغيير هو انتقال من طرف إلى طرف مضاد وعلى ذلك، فلا يوجد تغيير من العدم إلى العدم؛ إذ ليس بينهما تضاد بل إن التغيير هو من العدم إلى الوجود، ومن الوجود إلى العدم، ومن الوجود إلى الوجود أما النوع الأول، وهو التغيير من العدم إلى الوجود، فليس حركة، بل هو كون؛ لأن الحركة تستلزم قبلها وجود المتحرك والكلام هنا عن كونه، أي على وجوده بعد عدم، ثم إن للحركة وسطاً، ولا وسط بين العدم والوجود إذن الكون غير الحركة عند أرسطو، وهذا أيضاً ما قال به أبو هذيل وهكذا اتفق رأي أبو هذيل مع رأي أرسطو في أن الشيء حين وجوده لا يوصف بالحركة⁽¹⁾.

ويعتبر القاضي عبد الجبار الحركة صفة طارئة على الجسم، يعني الجسم يكون ساكناً، ثم يتحرك، وهذا التغيير يدل على أن الحركة حادثة، ومادامت الحركة حادثة، فالجسم الذي تحل به مُحدث أيضاً. وهذا كله في إطار استدلاله على وجود الخالق وحدوث العالم، حينما يتناول هذا الموضوع، ولهذا فإن القاضي عبد الجبار يهدف من خلال كلامه إلى إثبات مفهوم الحركة، ويعتبرها من الأكوان الأربعة، التي هي حوادث تطرأ على الأجسام، ويرى أن إثبات الحركة ضروري للرد على مخالفيه من الأصم وجماعة من الملحدة⁽²⁾.

وبجملته الكلام، الحركة هي العامل الذي يجعل الجسم ينتقل من حالة السكون في مكان معين إلى حالة الحركة في مكان آخر. وعندما يتحرك الجسم، يترك مكانه الأول، ويصبح في مكان جديد، وهذا الانتقال هو عينه الحركة⁽³⁾.

ج . الحركة عند الفلاسفة

الحركة في فلسفة أرسطو هي جوهر الوجود نفسه وعموده الفقري، فلا يمكن تصور العالم بدونها. وقد قسّم أرسطو الحركة إلى أربعة أنواع تبعاً للمقولات: أولها الحركة في مقولة الجواهر، والتي تتمثل في التغييرات الجذرية مثل الكون والفساد، حيث تنشأ أشياء وتزول أخرى، أما الحركة في

(1) ينظر: المصدر نفسه: 70.

(2) ينظر: شرح الأصول الخمسة، للقاضي عبد الجبار بن أحمد، تح: د. عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة - القاهرة، ط3، 1416هـ - 1996م: 96-107.

(3) ينظر: عيون المسائل في الأصول، القاضي ابو اسعد المحسن بن محمد بن كرامة الحاكم الجشمي، تح: د. رمضان بلدرم، دار الاحسان - القاهرة، ط1، 2018م: 336.

مقولة الكم، فهي التغير في المقدار زيادة ونقصاناً، بينما الحركة في الكيف، تعني التحول في الصفات والخصائص، أما الحركة في مقولة المكان، وهي الانتقال من نقطة إلى أخرى، أو ما يعرف بالانتقال الميكانيكي⁽¹⁾.

بناء على هذا، يرى أرسطو أن الحركة ليست مجرد تغيير عشوائي، بل هي عملية تحقيق وتفعيل، لما كان موجوداً بالقوة ليصبح واقعا بالفعل، ووفقاً لهذا المفهوم، فإن الحركة هي الفعالية التي تنتقل الشيء من إمكانيته للتحقق، مثل نمو الكائن الذي يتحقق بالنمو، أو الشيء المتحول الذي يبلغ غايته، أو الجسم الذي ينتقل من مكان لآخر⁽²⁾.

ويضيف أرسطو فكرة حيوية أخرى هنا، وهي أن الحركة لا يمكن أن تنشأ من تلقاء نفسها، بل لا بد لها من علة خارجية تسبب حدوثها. فلو سلمنا بأن الحركة نابعة من ذات الشيء، لكان هذا الشيء هو علته ومعلوله في الوقت نفسه، وهو أمر مستحيل؛ لأن الشيء لا يمكن أن يكون إلا ذاته، وإن افترضنا العكس؛ لكان الشيء هو الخالق لنفسه، وهو أمر يتجاوز قوانين الطبيعة⁽³⁾.

وكذلك يبين ابن سينا في الحديث عن الحركة، كيف أنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بفكر أرسطو، فقد كانت دراسة كتاباته بمثابة حجر الأساس والمدخل الضروري لكل من أراد فهم الطبيعة، وطور ابن سينا هذه التصورات الديناميكية وضمناها في مؤلفاته، ولا سيما في كتابه المعرفة. لقد بدأ ابن سينا من حيث انتهى أرسطو مؤكداً الوجود الموضوعي للحركة في العالم المادي، الذي تحكمه فكرة الملاء، حيث يعرف الحركة بأنها تغير مستمر في وضع الجسم، وفي الوقت ذاته، يرى ابن سينا أن الحركة في الخلاء، أو الفراغ هي أيضاً شكل من أشكال الحركة، وقد اعتبر الحركة حالة تطراً على الجسم عندما يتغير موضعه، بفعل مؤثر خارجي مستمر، مما يعني أن هذا التغيير هو انتقال من الفعل بتأثير مستمر، وليس مجرد نتيجة لصدمة لحظية واحدة⁽⁴⁾.

(1) ينظر: تاريخ الفلسفة اليونانية من بدايتها الى المرحلة الهلنستية، عبد الرحمن مرحبا: 274، والطبيعة، ارسطو طاليس، تر: إسحاق بن حنين، تح: عبد الرحمن بدوي، الهيئة المصرية - القاهرة، ط2، 1984م: ج1/171.

(2) ينظر: الطبيعة، ارسطو طاليس: ج1/171، وتاريخ الفلسفة اليونانية، عبد الرحمن مرحبا: 275.

(3) ينظر: تاريخ الفلسفة اليونانية، عبد الرحمن مرحبا: 275. وارسطو طاليس، ماجد فخري، الأهلية للنشر - بيروت، ط2، 1986م: 115.

(4) ينظر: الميكانيك والفلك في الشرق في العصر الوسيط، غر يفوران وروجانسكايا، تر: أمين طربوش، مشورات الهيئة العامة السورية - دمشق 2010م: 248.

أما الفارابي، فيعد مفهوم الحركة في فلسفته مفتاحاً أساسياً لفهم الطبيعة والموجودات الطبيعية. فمن خلال تعريفه للطبيعة، يتضح أنها تدور حول نقطة جوهرية تتمثل في الحركة، حيث ينظر علم الطبيعة عنده في الأجسام من حيث حركتها، وتغيرها، وسكونها، بالإضافة إلى المبادئ، واللواحق المرتبطة بذلك⁽¹⁾.

وعندما سئل الفارابي عن ماهية الحركة، وفي أي المقولات تندرج، أوضح بأنها تشمل مقولات النقلة، والاستحالة، والسكون، والفساد⁽²⁾.

وعليه فإن الفلاسفة يرون الحركة الركيزة الأساسية لفهم الوجود الطبيعي، فكل منهم تناولها من منظور يبرز بعدها الفلسفي عندهم.

المبحث الثالث

الحركة في العلوم الطبيعية

أولاً: الحركة الطبيعية عند علماء الكلام

يعتبر العلم الطبيعي صناعة نظرية تعنى بدراسة موضوعات معينة وتوابعها، ويتمثل موضوعه في الأجسام التي تخضع للتغير، وتوصف بأنواع مختلفة من الحركات والتكوينات، هذه الأجسام قابلة للتجزئة بالقوة وصولاً إلى ذرات أولية ذات أبعاد ثلاثية، مثل الطول والعرض والعمق، والتي تشبه الجوهر الفرد، وتنشأ هذه الأجسام من مادة مبهمه تحيها الصورة، لتصبح ذات وجود فعلي⁽³⁾.

ويعتبر كتاب المواقف للإمام الإيجي علامة فارقة في تاريخ الفكر الإسلامي؛ إذ يجمع بين الكلام والفلسفة، والعلوم الطبيعية. ويتناول الإيجي قضايا المادة والصورة، والزمان والمكان، والحركة، مقدماً نقداً وتحليلاً للمفاهيم التي كانت سائدة في عصره يبرز الإيجي في أبحاثه منهجه الدقيق والنقدي، حيث يخضع الأفكار الفلسفية والنظريات الكلامية للمساءلة والمقارنة، وعند مقارنة فلسفة الإيجي الطبيعية بنظريات الفيزياء الكمية، نجد تقارباً لافتاً في بعض المفاهيم الأساسية، رغم

(1) ينظر: الفلسفة الطبيعية عند ابن سينا، عاطف العراقي، دار المعارف - القاهرة، ط2، 1983م: 385.

(2) ينظر: الطبيعة، أرسطو طاليس: 58.

(3) ينظر: دراسات في تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية واثار رجالها، عبده الشمالي، دار صادر - بيروت، ط5، 1979م: 360.

اختلاف السياقات والأدوات. ومن خلال نظريته في الجوهر الفرد، وتجزئة الأجسام، حاول الإيجي تفسير الطبيعة المادية لأصغر المكونات، وهو ما يشبه في الفيزياء الحديثة دراسة الجسيمات دون الذرية، وسلوكها الغريب كموجات وجسيمات في آن واحد. كما أن نظريته حول المادة المبهمة والصورة، يعكس فهماً فلسفياً لطبيعة الوجود، وهو ما قد يمكن مقارنته بمفهوم الطاقة، والموجات في ميكانيكا الكم⁽¹⁾.

ويتحدث الدكتور محمد باسل الطائي عن هذا المفهوم بقوله: ("ومن المعروف أن الحركة الكمومية في العالم المجهرى عالم الذرات، والجزئيات تتخذ صيغة الطفر Jump، وهذا ما يحصل للإلكترون في الذرة، فليست كل المواقع المكانية في الذرة مسموحة للإلكترونات، بل هنالك مواقع معلومة مخصوصة، يمكن أن تتواجد فيه الإلكترونات، ومواقع ممنوعة عليها، وهذا ما يجعل الحركة في الذرة مكتمة، وهو ما يجعل الحركة الفعلية للجسيمات المجهرية تتخذ شكل الطفرة")⁽²⁾.

ويبين الدكتور محمد باسل الطائي مفهوم الحركة بهذه المعادلة بقوله: (يمكننا تكوين فهم معاصر لتصور المتكلمين المسلمين للحركة، إذا ما تذكرنا أنهم يقسمون المسافة إلى عدد من الأجزاء المتناهية في الصغر، ولتكن Δx 0، ويجعلون هذه الأجزاء معدودة بعدد صحيح، ونفرض أنه m حتى تكون المسافة الكلية التي يقطعها الجسم هي $m \Delta x$. كما أنهم يقسمون الزمن إلى آتات متناهية في الصغر، ولتكن Δt ، ويجعلون هذه الآتات معدودة بعدد صحيح، وليكن هذا العدد هو n حتى تكون الفترة الزمنية الكلية التي يستغرقها الجسم في حركته هي $n \Delta t$)⁽³⁾.

وهذه خطوة جديدة في هذا المسلك، بتوضيح هذه المسائل الكلامية من قبل الدكتور محمد الطائي، الذي يوضح مفهوم الحركة عند المتكلمين بهذه المعادلة في كتابه دقيق الكلام⁽⁴⁾.

وبتطبيق هذا المفهوم من الناحية الفيزيائية الكمومية، نجد تجربة فرانك وهيرتز للتصادم كالتالي: عند إمرار شعاع من إلكترونات بطيئة، بسرعة متجانسة خلال غاز ما، فإن التيار الكهربائي

(1) المواقف في علم الكلام، للإمام الإيجي: 164-167.

(2) دقيق الكلام الرؤية الإسلامية لفلسفة الطبيعة، محمد باسل الطائي، عالم الكتب الحديث - الأردن، 2010 م: 213.

(3) المصدر نفسه: 215-216.

(4) المصدر نفسه: 214-217.

الإلكتروني سيتغير كدالة في السرعة، وعند نقطة معينة من السرعة، ستتغير الطاقة بشكل غير متصل⁽¹⁾.

ثانياً: الحركة الطبيعية في العلم الحديث

أ. مفهوم الحركة

إن الحركة في العلم الحديث، هو الذي يبحث في المظهر الخارجي لسير الحركة، وهذا ما ذهب إليه كورت ماينيل⁽²⁾.

لقد نجحت الفيزياء الكلاسيكية لفترة طويلة في تفسير حركة الأجسام والقوانين والظواهر الطبيعية المألوفة في ذلك الوقت، مثل الحركة المنتظمة والمتسارعة للأجرام السماوية والكواكب وغيرها. لكن مع مطلع القرن العشرين عجزت القوانين الكلاسيكية عن تفسير ظواهر فيزيائية معينة، من أبرزها إشعاع الجسم الأسود، والظاهرة الكهروضوئية، وانبعثات خطوط الطيف الذري، وهذا العجز دفع العلماء الى ابتكار طرق وأفكار جديدة ومغايرة تدرس العالم المجهرى، مما أسس لبناء ما يعرف اليوم الفيزياء الحديثة⁽³⁾.

ب. مجالات علم الحركة

تخضع جميع تحركات الأجسام المادية بما في ذلك الإنسان والحيوان لقوانين الميكانيكا العامة، ومن هذه العلوم:

1. علم التشريح: الذي يُفهم منه البنية العضلية، والعظمية المسؤولة عن الحركة.
2. علم الوظائف: وهو ما يدل على الوظائف الحيوية، واستجابة أجهزة الجسم أثناء الجهد البدني.
3. علم الأحياء: يفهم من هذا العلم، الطبيعة الحية للكائن المتحرك⁽⁴⁾.

ج. أهداف علم الحركة

-
- (1) فيرنر هايزنبرج، المبادئ الفيزيائية لنظرية الكم، كلمات عربية - القاهرة، ط2، 1432هـ - 2011م: 17.
 - (2) ينظر: علم الحركة، د. عامر حسين، و د. صياد الحاج، مطبوعة جامعة عبد الحميد ابن باديس، 2023- 2024: 4.
 - (3) ينظر: الفيزياء، مجموعة مؤلفين، مركز المناهج - رام الله، ط2، 1441هـ - 2020م: 146.
 - (4) ينظر: علم الحركة، د. محمد عبد العزيز ضيف، بلاط: 21.

1. التنبؤ بالنتائج: وهي معرفة محصلة الحركة، وتوقع مسارها تحت مختلف الظروف.
2. تحديد الأخطاء وتصحيحها: وهي استكشاف الخلل في الأداء الحركي، وتلافي أسبابه لتجنب الإصابات.
3. تحقيق التوافق الحركي: وهو الوصول بالأداء البدني والرياضي، إلى أعلى كفاءة ممكنة لتحقيق الهدف المنشود⁽¹⁾.

د. شمولية علم الحركة والميكانيكا الحيوية

يطلق من حيث الشمولية على علم الحركة والميكانيكا الحيوية معاً مسمى **علوم الحياة**؛ لارتباطهما الوثيق بالكائنات الحية، فحيثما وجدت الحياة، وكذلك الحركة، برز هذان العلمان⁽²⁾.

خاتمة

بعد الإبحار في آفاق هذا البحث المُقارن، ومحاورة النصوص الحديثية، والقواعد الكلامية، والنظريات الفيزيائية، نصل إلى ختام هذه الدراسة، لإبراز وجه التوافق الدقيق، والسبق المعرفي للعلم الحديث، وعلم الكلام في تفسير نظام الحركة الكونية والفيزيائية، من خلال:

1) وجود تكامل بين الرؤية النقلية في علم الحديث، والتتظير العقلي في علم الكلام لتفسير ظواهر الحركة في الكون.

2) السنة النبوية الشريفة قدمت براهين واضحة على الحركة الحقيقية للأجرام السماوية.

3) توضيح منهج علماء الكلام في دراسة الحركة، باعتبارها عرضاً يحدث في الأجسام.

4) فتح الآفاق لدراسة التقارب بين نظرية الطفرة الكلامية، والقفزات الكمومية في الفيزياء الحديثة.

مصادر ومراجع

- 1) أباكار الأفكار في أصول الدين، للإمام الأمدي (ت 631هـ) تح: د. أحمد محمد المهدي، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية - القاهرة، ط2، 2004م.
- 2) ابو الهذيل العلاف، علي مصطفى الغرابي، مطبعة حجازي، ط1، 1369هـ - 1949م.

(1) ينظر: المصدر نفسه: 21.

(2) ينظر: المصدر نفسه: 21.

- (3) ارسطو طاليس، ماجد فخري، الأهلية للنشر - بيروت، ط2، 1986م.
- (4) تاريخ الفلسفة اليونانية من بدايتها الى المرحلة الهلنستية، عبد الرحمن مرحبا.
- (5) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، ابو بكر الباقلاني، تح: عماد الدين أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية- بيروت، ط1، 1987.
- (6) التوقيف على مهمات التعاريف، محمد عبد الرؤوف المناوي (ت 1031هـ) تح: د. محمد رضوان، دار الفكر المعاصر، ودار الفكر - بيروت 1410هـ.
- (7) جامع الصحيح المختصر، الامام البخاري، تح: د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير - اليمامة، 1407 هـ - 1987م.
- (8) خلق الكون بين العلم والإيمان، د. محمد باسل الطائي، دار النفائس - بيروت، ط1، 1418-1998م.
- (9) دراسات في تاريخ الفلسفة العربية الاسلامية واثار رجالها، عبده الشمالي، دار صادر - بيروت، ط5، 1979م.
- (10) دقيق الكلام الرؤية الإسلامية لفلسفة الطبيعة، محمد باسل الطائي، عالم الكتب الحديث - الأردن، 2010 م.
- (11) الشامل في أصول الدين، للإمام الحرميين الجويني (ت 478هـ) تح: علي سامي النشار وآخرون، مكتبة المعارف - الاسكندرية، 1969م.
- (12) شرح الأصول الخمسة، للقاضي عبد الجبار بن أحمد، تح: د. عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة - القاهرة، ط3، 1416هـ - 1996م.
- (13) شرح المقاصد، للإمام سعد الدين التفتازاني (ت 712هـ) تح: د. عبد الرحمن عميرة، عالم الكتب - بيروت، ط2، 1419هـ - 1998م.
- (14) الطبيعة، ارسطو طاليس، تر: إسحاق بن حنين، تح: عبد الرحمن بدوي، الهيئة المصرية القاهرة، ط2، 1984م.
- (15) علم الحركة، د. عامر حسين، و د. صياد الحاج، مطبوعة جامعة عبد الحميد ابن باديس، 2024-2023.
- (16) علم الحركة، د. محمد عبد العزيز ضيف، بلا ط.
- (17) عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي العيني (ت 855هـ) دار إحياء التراث العربي - بيروت.
- (18) عيون المسائل في الأصول، القاضي ابو اسعد المحسن بن محمد بن كرامة الحاكم الجشمي، تح: د. رمضان يلدرم، دار الاحسان - القاهرة، ط1، 2018م.
- (19) الفاظ الحكماء والمتكلمين، سيف الدين الأمدي (ت 631هـ) تح: د. حسن محمود الشافعي، مكتبة وهبة - القاهرة، ط2، 1413هـ - 1993م.
- (20) الفرق بين الفرق، ابو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي، مطبعة المعارف - مصر، 1910م.
- (21) الفلسفة الطبيعية عند ابن سينا، عاطف العراقي، دار المعارف - القاهرة، ط2، 1983م.
- (22) فيرنر هايزنبرج، المبادئ الفيزيائية لنظرية الكم، كلمات عربية - القاهرة، ط2، 1432هـ - 2011م.
- (23) الفيزياء، مجموعة مؤلفين، مركز المناهج - رام الله، ط2، 1441هـ - 2020م.

- (24) الكامل في الاستقصاء فيما بلغنا من كلام القدماء، للعلامة مختار بن محمود العجالي المعتزلي، تح: د. السيد محمد الشاهد، القاهرة، 1420 هـ - 1990 م.
- (25) كتاب الحدود في الأصول، للأستاذ ابي بكر محمد بن الحسن بن فورك، دار الغرب الإسلامي - بيروت، ط1، 1999.
- (26) لسان العرب المؤلف، ابن منظور، تح: مجموعة محققين، دار المعارف، القاهرة.
- (27) مختار الصحاح، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (ت 666 هـ) تح: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية - بيروت، ط5، 1420 هـ - 1999 م.
- (28) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ابو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي (ت 770 هـ) المكتبة العلمية - بيروت. معجم اللغة العربية المعاصرة، د. أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت 1424 هـ) عالم الكتب ط1، 1429 هـ - 2008 م.
- (29) معتزلة البصرة وبغداد، دكتور رشيد الخيون، طبعه أولى 1997 دار الحكمة لندن.
- (30) معجم مقاليد العلوم، أبو الفضل عبد الرحمن جلال الدين السيوطي (ت 911 هـ) تح: محمد إبراهيم عبادة، مكتبة الآداب - القاهرة، 1424 هـ - 2004 م.
- (31) مقالات الشيخ ابي الحسن الأشعري، للعلامة محمد بن الحسين بن فورك (ت 406 هـ) تح: د. أحمد عبد الرحيم السايح، مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة، ط1، 1425 هـ - 2005 م.
- (32) المواقف في علم الكلام، عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، عالم الكتب - بيروت.
- (33) الميكانيك والفلك في الشرق في العصر الوسيط، غر يفوران وروجانسكايا، تر: أمين طربوش، مشورات الهيئة العامة السورية - دمشق 2010 م.
- (34) رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا، المكتبة التجارية، 1928.